

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 <i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ И ВНУТРЕННЯЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДОО

Буранова Шохноза Абдуразаковна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
доцент Джизакского государственного педагогического
университета, Узбекистан

Аннотация: В данной статье описывается корпоративная культура педагогов как совокупность ценностей, норм, традиций и стандартов поведения, формирующих уникальный облик дошкольной образовательной организации, обеспечивающий её внутреннюю стабильность и внешний имидж.

Ключевые слова: корпоративная культура педагогов, совокупность ценностей, нормы, традиции, стандарты поведения, уникальный облик, внутренняя стабильность, внешний имидж.

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagoglarning korporativ madaniyati maktabgacha ta'lim tashkilotining o'ziga xos qiyofasini shakllantiradigan, uning ichki barqarorligi va tashqi imidjini ta'minlaydigan qadriyatlar, me'yorlar, an'analar va xulq-atvor standartlari majmui sifatida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: pedagoglarning korporativ madaniyati, qadriyatlar, me'yorlar, an'analar, xulq-atvor standartlari, o'ziga xos qiyofa, ichki barqarorlik, tashqi imidj.

Abstract: This article describes the corporate culture of teachers as a set of values, norms, traditions, and behavior standards that shape the unique identity of a preschool educational organization, ensuring its internal stability and external image.

Key words: corporate culture of teachers, set of values, norms, traditions, behavior standards, unique identity, internal stability, external image.

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративная культура – это совокупность ценностей, норм, традиций и стандартов поведения, формирующих уникальную “личность” дошкольной образовательной организации, обеспечивающую её внутреннюю стабильность и внешний имидж. Её ключевые функции заключаются в сплочении коллектива, повышении мотивации, создании единого образа организации (имиджа), оптимизации педагогических процессов и привлечении новых сотрудников-единомышленников. Корпоративная культура педагогов включает в себя систему ценностей, традиций и стандартов поведения сотрудников образовательной организации. К примеру, время начала и окончания рабочего дня, дресс-код, обсуждение текущих вопросов, стандарты общения с коллегами и родителями – всё это элементы корпоративной культуры. В совокупности они делают каждую организацию уникальной, оказывают влияние на её имидж, вовлечённость сотрудников и экономические показатели. Правила корпоративной и организационной культуры педагогов могут быть закреплены в официальных документах или носить негласный характер, поддерживаясь коллективом. Сильная корпоративная культура педагогов способствует созданию и масштабированию успешных проектов, повышает рентабельность организации и обеспечивает непрерывность внутренних процессов. Однако её значение не следует переоценивать: корпоративная культура действительно влияет на многие аспекты деятельности, но её отсутствие не означает невозможность построения эффективной системы работы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под корпоративной культурой педагогов в организации зачастую понимают лишь дресс-код и проведение корпоративных мероприятий, хотя на самом деле это понятие значительно шире и включает в себя ряд ключевых компонентов. Команда. Без людей, разделяющих ценности организации, корпора-

тивная культура невозможна. Сплочённый коллектив – основа формирования устойчивых традиций и морально-этических норм. Миссия и ценности организации. Миссия отражает нематериальную пользу, которую организация стремится принести обществу. Ценности – это правила и принципы, которых придерживаются все сотрудники в процессе взаимодействия между собой, с родителями воспитанников и партнёрами.

Правила поведения на работе. Они регулируют ограничения и традиции, обязательные для всех членов коллектива, например, чёткий график работы, правила внутреннего распорядка и нормы профессиональной этики. Корпоративная символика. Слоган, гимн, логотип, фирменный стиль – это внешние атрибуты корпоративной культуры. Такие элементы, как миссия, ценности и логотип, направлены во внешнюю среду, поскольку способствуют формированию положительного имиджа организации. Например, многие образовательные учреждения публикуют их на официальных сайтах, чтобы продемонстрировать открытость и идентичность. К внутренним элементам корпоративной культуры относятся мероприятия, традиции, система нематериальной мотивации, нормы общения между сотрудниками. Они направлены на создание благоприятного микроклимата, укрепление межличностных связей и повышение вовлечённости персонала. Основные функции корпоративной культуры включают: создание и поддержание имиджа организации; вовлечение сотрудников в общую деятельность; мотивацию персонала; управление коллективом и помощь в адаптации новых членов команды.

Хорошо развитая корпоративная культура педагогов способствует формированию положительного имиджа организации для внешней аудитории – потенциальных сотрудников и родителей воспитанников. Так, в объявлениях о вакансиях образовательные учреждения часто указывают свои корпоративные преимущества: бесплатное обучение, участие в культурных мероприятиях, доступ к внутренним ресурсам (например, библиотекам), неформальное общение и командные события. Вовлечённость сотрудников является одной из ключевых задач корпоративной культуры, поскольку активное участие каждого педагога в жизни дошкольной организации повышает производительность труда и общую эффективность. Для этого применяются различные инструменты нематериальной мотивации: конструктивная обратная связь, встречи с руководством, награждения лучших сотрудников и коллективные инициативы. Мотивация персонала предполагает не только материальные стимулы, но и создание условий для профессионального и личностного роста, самореализации, обмена опытом.

Функция управления коллективом заключается в формировании единых норм и правил взаимодействия, обеспечивающих системность и упорядоченность деятельности. Сюда относятся дресс-код, регламенты совещаний, планёрки, нормы обращения между коллегами и временные рамки для отдыха. Функция адаптации обеспечивает комфортное вхождение новых сотрудников в коллектив и позволяет быстрее освоиться с внутренними нормами, традициями и ценностями организации. Для этого используются наставничество, вводные тренинги и корпоративные коммуникационные каналы, например, чат-боты. Таким образом, корпоративная культура педагогов является многокомпонентной системой, которая объединяет внешние и внутренние элементы, формируя единое образовательное пространство, способствующее профессиональному развитию, командному взаимодействию и устойчивому росту организации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие корпоративной культуры начали изучать во второй половине XX века. Тогда же появились различные классификации. Одну из них разработали американские исследователи Ким Камерон и Роберт Куинн. Их классификация основана на “конкурирующих ценностях”: гибкость против стабильности и внешняя ориентация против внутренней. Камерон и Куинн выделили четыре типа корпоративной культуры. Клановая (семейная). Для организаций с клановой корпоративной культурой важны доброжелательная атмосфера и забота о сотрудниках. Обычно в таких организациях работают дружные коллективы и строгие, но заботливые руководители. Сотрудники преданы общему делу и не собираются покинуть организацию. В организации существует “команда счастья”, в которую входят сотрудники разных отделов. Они организуют конкурсы и мероприятия, помогают адаптироваться новым сотрудникам. Коллективу комфортно вместе работать и отдыхать. Все сотрудники вовлечены в общий процесс, что положительно влияет на производительность труда.

Иерархическая (бюрократическая). Этот тип корпоративной культуры характерен для организаций с чётко выстроенной структурой, прописанными правилами и установленными процессами взаимодействия между сотрудниками, родителями и партнёрами. Обычно в таких организациях принят строгий дресс-код и фиксированный график работы, а все вопросы решаются исключительно по иерархии: рядовой сотрудник → заместитель начальника отдела → начальник отдела → руководство. Внедрение

корпоративной культуры, как правило, идёт сверху и не всегда учитывает мнения и настроения сотрудников. Пример иерархической корпоративной культуры – компания Ford. Её основатель Генри Форд считал, что любой сотрудник должен начинать карьеру с низшей ступени, вне зависимости от предыдущего опыта, а всех работников необходимо контролировать. Только так, по его мнению, можно добиться стабильных результатов. У организации есть чёткие цели, а все процессы направлены на их достижение. Сотрудники точно знают, чего от них ожидает руководство, и благодаря этому чувствуют себя в безопасности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Адхократия – это вариант организационной структуры с гибким подходом. При адхократии отсутствуют жёсткая иерархия, формализм и бюрократия, а в сотрудниках ценятся инициативность, креативность и способность быстро адаптироваться к новым условиям. Адхократическая корпоративная культура характерна для ДОО, которым важна лидирующая позиция в рейтингах, а также мнение потенциальных клиентов и партнёров. Например, для активно развивающейся организации особенно ценно, чтобы сотрудники умели быстро принимать решения и легко вовлекались в новые рабочие задачи.

Преимущества: сотрудники могут рисковать, выдвигать нестандартные идеи, активно вовлекаться в процессы. Это способствует быстрому развитию организации и повышению уровня мотивации команды. Кроме того, организация инвестирует в профессиональное развитие своих специалистов. Рыночная корпоративная культура ориентирована на показатели ДОО и уровень доверия потребителей. Основная ценность – достижение целей и увеличение прибыли организации. Для этого руководство проводит регулярное обучение сотрудников и предоставляет им возможности для профессионального и материального роста. Сотрудники вовлечены во все процессы и работают с энтузиазмом. ДОО с рыночным подходом к корпоративной культуре, как правило, успешны и прибыльны. Корпоративная культура необходима любой организации – даже небольшой или недавно открывшейся. Работать проще, когда у команды есть миссия, ценности, чёткие правила и понимание направления развития. Маленькая организация со временем может вырасти, а при наличии сформированной корпоративной культуры масштабироваться значительно легче.

Особенности корпоративной культуры: Зависимость корпоративной культуры от руководства ДОО. Обычно она формируется “сверху” – на основе опыта, убеждений и ценностей основателей и руководителей. Однако нередко сотрудники не разделяют эти ценности и не принимают существующие принципы, что может привести к конфликтам и высокой текучести кадров. Корпоративная культура изменчива. Её невозможно создать один раз и навсегда: по мере роста организации могут меняться ценности, приоритеты и подходы. Например, при расширении компании и появлении новых процессов организация может перейти на адхократическую модель. Нет двух одинаковых корпоративных культур. Руководители могут использовать успешный опыт из другой компании, но даже в схожей сфере новая команда, задачи и процессы требуют индивидуального подхода к формированию корпоративной культуры.

Как сформировать и внедрить корпоративную культуру: Проанализировать текущую ситуацию. Определить, какие элементы культуры уже существуют, как они функционируют и насколько известны сотрудникам. Например, если установлен чёткий режим работы, важно, чтобы все сотрудники его соблюдали. Сформулировать цели организации и корпоративной культуры. На этом этапе необходимо понять, какие функции будет выполнять корпоративная культура – стимулировать активность сотрудников или, например, сплотить команду в стартапе. Выделить ключевые ценности корпоративной культуры. У ДОО может быть несколько ценностей, но важно определить 2–3 ключевые, актуальные для всех сотрудников. Для этого проводят опросы и интервью, иногда – двойные исследования среди руководителей и персонала, чтобы сопоставить восприятие целей и ценностей. Разработать и зафиксировать правила и стандарты. Чтобы корпоративная культура была действенной, а не формальной, необходимо, чтобы о ней знали все сотрудники. Нормы и стандарты фиксируют в инструкциях, регламентах, кодексах, а неформальные элементы (например, традиции поздравлений или корпоративные мероприятия) включают в систему нематериальной мотивации. Начать внедрять корпоративную культуру. Процесс требует времени – несколько месяцев и более. Важно использовать все каналы коммуникации: рассказывать о новых правилах на собраниях, делать рассылки, проводить опросы, чтобы отслеживать отношение сотрудников к изменениям. Эффективность корпоративной культуры обеспечивается, когда о ней осведомлены все члены коллектива. На курсах по управлению командами руководители учатся вовлекать сотрудников в рабочие процессы и грамотно внедрять изменения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы корпоративная культура работала на деле, а не только на бумаге, необходимо чётко формулировать принципы, которые будут понятны каждому сотруднику, особенно новичкам. Важно, чтобы у работников была возможность выдвигать новые предложения и свежие идеи – это способствует их вовлечённости в формирование ценностей ДОО и делает процесс следования этим ценностям естественным и осознанным. Развитая корпоративная культура повышает уровень доверия, улучшает коммуникацию между отделами и формирует благоприятный психологический климат, что, в свою очередь, напрямую влияет на эффективность деятельности организации.

Список использованной литературы:

1. Атта-Боаки Р., Адамс К., Кимани Д., Улла С. Влияние гендерного разнообразия в советах директоров и национальной культуры на корпоративные инновации: межстрановой анализ транснациональных корпораций, работающих в странах с развивающейся экономикой // *Technological Forecasting and Social Change*. – 2020. – Т. 161. – №120247.
2. Ассефа Г., Киджора Д., Кехалиев А., Бедие С., Питерс К. Дж. Творчество и корпоративная культура // *SSRN Electronic Journal*. – 2020. – Т. 1.
3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2019. – 336 с.
4. Хэнди Ч. Понимание организаций. – М.: Дело, 2018. – 412 с.
5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 320 с.
6. Дил Т., Кеннеди А. Корпоративная культура: как создать атмосферу успеха. – М.: Инфра-М, 2017. – 285 с.
7. Хофстеде Г. Культура и организации: программное обеспечение разума. – СПб.: Питер, 2021. – 560 с.
8. Кузьмина О. В. Формирование корпоративной культуры в современных организациях. – М.: Юрайт, 2019. – 210 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.